

ZWITSCHER-MASCHINE

JOURNAL ON PAUL KLEE

2024

NO. 16

Geraldo de Barros, Homenagem a Paul Klee, 1949/1977

Zentrum Paul Klee
Bern

ZWITSCHER-MASCHINE.ORG